

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

GAYA BAHASA DAKWAH DALAM AKUN YOUTUBE USTADZH ADI HIDAYAT

“PERBAIKI SHALATMU ALLAH PERBAIKI HIDUPMU”

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Gani Pramono

NIM: 04020124030

Dosen Pembimbing:

Sri Wahyuningsih

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2024

PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gani Pramono

NIM : 04020124030

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul *Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki* adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut

Surabaya, 17 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan

Gani Pramono

NIM

ABSTRAK

Gani Pramoono, NIM.04020124030, 2024. Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Youtube Ustadz Adi Hidayat.

Masalah yang diteliti pada skripsi ini adalah (1) Bagaimana pilihan kata yang digunakan Pada Akun Youtube Ustadz Adi Hidayat (2) Bagaimana nada suara yang digunakan Pada Akun Youtube Ustadz Adi Hidayat (3) Bagaimana struktur kalimat yang digunakan Pada Akun Youtube Ustadz Adi Hidayat. Adapun tujuan pada penelitian ini artinya untuk mengetahui gaya bahasa dakwah Ustadz Adi Hidayat pada dakwah beliau pada Instagram, sesuai analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengidentifikasi persoalan tadi secara mendalam serta menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lalu data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan. Lalu data dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles Huber man dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Pada gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat menggunakan gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, beliau menggunakan gaya bahasa yang beragam, yang didominasi dengan gaya bahasa percakapan. Berdasarkan gaya bahasa berdasarkan nada beliau cenderung menggunakan gaya bahasa nada yang menengah untuk ceramahnya. Dan untuk gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat menggunakan gaya bahasa paralelisme, antitesis serta repetisi yang mencakup epizeukis dan anadiplosis.

kata kunci: Gaya Bahasa, Pesan Dakwah, Youtube, Konten Video

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Dengan ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pertama, skripsi ini saya sembahkan pada kedua orangtua saya yang telah mendoakan saya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas pemenuhan finansial yang telah bapak ibu berikan. Terimakasih atas nasehat-nasehat, semangat yang selalu diberikan sehingga saya bisa bertahan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya yang telah mampu untuk bertahan dan berjuang hingga detik ini. Banyak sekali kendala dalam perkuliahan ini, Alhamdulillah dengan penuh rasa sabar saya dapat menyelesaikan dengan usaha terbaik saya. Semoga dengan selesainya skripsi ini menjadi langkah awal untuk saya mencapai kehidupan yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Akhiruzzaman Nabi Muhammad saw. Atas karunia nikmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan proposal ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Rasa syukur yang sangat besar atas terselesaikannya proposal skripsi yang berjudul **“GAYA BAHASA PADA AKUN YOUTUBE USTADZAH ADI HIDAYAT (PERBAIKI SHALATMU ALLAH PERBAIKI HIDUPMU)”**. Peneliti masih tetap menyadari bahwa dalam proposal ini masih sangat membutuhkan kritik saran yang membangun untuk kebaikan kedepannya.

Peneliti juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Sri Wahyuningsih.M,Pd, selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga banyak pihak yang sudah membantu baik secara langsung atau tidak langsung, berupa materi, dukungan dan do'a yang belum bisa saya sebut satu persatu.

Penelitian ini memuat pembahasan dengan objek yang akan diteliti adalah Akun youtube Ustadz adi Hidayat. Harapan penulis, semoga penelitian bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri.

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Gani Pramono

NIM : 04020124030

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : **GAYA BAHASA DAKWAH DALAM AKUN YOUTUBE USTADZ ADI
HIDAYAT “PERBAIKI SHALATMU ALLAH PERBAIKI HIDUPMU”**

Proposal penelitian ini telah kami setujui untuk diajukan pada ujian seminar proposal skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 6 November 2024

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Sri Wahyuningsih.M,Pd.

A. LATAR BELAKANG

Ustadz Adi Hidayat seorang ustadz yang menjabat wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Beliau dilahirkan di Pedeglang, Banten pada 11 september 1984 sebagai anak ke 2 dari 5 bersaudara. Beliau memiliki sederet prestasi akademik baik kanca nasional hingga inter nasional, sederet prestasi yang beliau peroleh antara lain: Lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus (agama dan umum) serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah "konsep *ESQ* dalam Al qur'an" di hadapan tokoh Pendidikan. Beliau juga mendapatkan undangan (beasiswa) S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Raihan IPK 3,95 dilanjutkan di *International Islamic Call College* Tripoli, Libyah, S2 *International Islamic Call Collage* Doktor *honoris causa* dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University [12] atau dalam bidang pelayanan masyarakat dan dakwah Islam internasional dari *Passion International University of America*.

Prestasi akademik beliau menjadi landasan untuk menjadi pendakwah. Beliau mempunyai pusat kajian islam bernama Quantum Akhyar Institute yang beliau dirikan pada tahun 2019, untuk mengikuti perkembangan jaman di era digital ini 3 tahun setelahnya beliau mendirikan kanal YouTube yang beliau beri nama "Adi Hidayat Official". Sebuah channel yang menjelaskan dakwah dengan Bahasa yang mudah di pahami khususnya kita generasi muda. Penelitian ini meneliti satu video "Perbaiki Shalatmu Allah Perbaiki Hidupmu". Video tersebut banyak menekankan penting beribadah (shalat) bagi seorang hamba. Video diunggah pada 21 Agustus 2022 ditonton 206.290 kali dan memiliki jumlah like 9.2 ribu. Komentar video tersebut juga memberikan pandangan yang baik Ustadz Adi Hidayat dalam menyampaikan dakwah.

Penelitian ini mengenai Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki yang ditulis oleh Safira Asri Barliantini pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa gaya bahasa menurut Gorys Keraf yang terdiri dari pilihan kata, gaya bahasa nada suara percakapan, dan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. . Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah video youtube "*perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu*". Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori gorys keraf tetapi memiliki hasil gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa dalam penelitian saya berupa gaya pilihan kata yang resmi, dan gaya bahasa percakapan, memiliki gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta memiliki gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks, sedangkan penelitian terdahulu berupa gaya pilihan kata yang tidak resmi, memiliki gaya bahasa nada percakapan yang sederhana, serta struktur kalimat antitesis dan repetisi.

Penelitian ini mengenai Strategi Dakwah Ustadz Hanan Attaki Dalam Mensosialisasikan Gerakan Pemuda Hijrah Melalui Sosial Media Instagram yang ditulis oleh Haris Maulidin pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis Fred R. David yang terdiri dari merumuskan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah video youtube "*perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu*". Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni teori terdahulu menggunakan

teori Analisis Fred R. David yang menghasilkan strategi dalam berdakwah yang berupa merumuskan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. ,sedangkan skripsi saya menggunakan analisis teori gorys keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.

Penelitian ini mengenai analisis isi pesan dakwah Ustad Hanan Ataki di media sosial Instagram yang ditulis oleh guest tania pada tahun 2019. .Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis isi atau disebut (content analysis) yang bersifat kualitatif yang terdiri dari Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. .Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah video youtube “*perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu*”. ”Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni teori terdahulu menggunakan teori Analisis isi atau disebut (content analysis) yang menghasilkan analisis isi dalam dakwah yang berupa Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. sedangkan skripsi saya menggunakan analisis teori gorys keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.

Gaya bahasa menurut Fajar Alamsyah dalam jurnalnya mengatakan bahwa Gaya Bahasa adalah bahasa khas yang digunakan penulis sebagai cara untuk mengungkapkan pikiran Penulis dan bersumber dari perasaan Penulis .¹

menurut Abdul Basit, dalam bukunya yang berjudul “*Dakwah Antar Individu Teori dan Aplikasi (Edisi Revisi)*”, mengatakan *bahwasanya dakwah adalah proses untuk mengajak ke jalan Allah yang dapat dilakukan secara individu maupun dalam sebuah kelompok (circle)*.²

Media sosial menurut Anang Sugeng Cahyono dalam jurnalnya mengatakan bahwa media sosial merupakan wadah yang memundahkan penggunaannya untuk berinteraksi sosial dengan tujuan menggantikan komunikasi dengan obrolan interaktif baik melalui konten, blog, jejaring sosial, wiki, institusi, dan dunia virtual.³

B. Rumusan Masalah.

1. Apa pesan dakwah Ustadz Adi Hidayat dalam akun youtube “Perbaiki Shalatmu Allah Perbaiki Hidupmu”

2. Bagaimana gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam akun youtube “Perbaiki Shalatmu Allah Perbaiki Hidupmu”

¹ Safira Astri Barlianti, “Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal 6.

²Op. Cit., 7.

³ Op ,cit;9

C.Tujuan Penelitian.

1.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya Bahasa yang digunakan dalam akun youtube Ustadz Adi Hidayat

2.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis isi gorys keraf dalam mengemukakan gaya Bahasa.

D.Manfaat Penelitian.

1.Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pemanfaatan media dakwah melalui objek poster sehingga memperkaya khazanah ilmiah pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

2.Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan meningkatkan kualitas pembuatan media dakwah tentang kemanusiaan dari aspek media dakwah dan visual serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemanusiaan.

E.Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini mengenai Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Instagram Ustadz Hanan Attaki yang ditulis oleh Safira Asri Barliantini pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa gaya bahasa menurut Gorys Keraf yang terdiri dari pilihan kata, gaya bahasa nada suara percakapan, dan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. . Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi hidayat dalam sebuah video youtube "*perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu*". Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori gorys keraf tetapi memiliki hasil gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa dalam penelitian saya berupa gaya pilihan kata yang resmi, dan gaya bahasa percakapan, memiliki gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta memiliki gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks, sedangkan penelitian terdahulu berupa gaya pilihan kata yang tidak resmi, memiliki gaya bahasa nada percakapan yang sederhana, serta struktur kalimat antitesis dan repetisi.

2.Penelitian ini mengenai Strategi Dakwah Ustadz Hanan Attaki Dalam Mensosialisasikan Gerakan Pemuda Hijrah Melalui Sosial Media Instagram yang ditulis oleh Haris Maulidin pada tahun 2019.Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis Fred R. David yang terdiri dari merumuskan strategi,implementasi strategi,dan evaluasi strategi.Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi hidayat dalam sebuah video youtube "*perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu*".Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda,yakni teori terdahulu menggunakan teori Analisis Fred R. David yang menghasilkan strategi dalam berdakwah yang berupa merumuskan strategi,implementasi strategi,dan evaluasi strategi. ,sedangkan skripsi saya menggunakan analisis

teori gorys keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.

3. Penelitian ini mengenai analisis isi pesan dakwah ustad hanan ataki di media sosial instagram yang ditulis oleh guest tania pada tahun 2019. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa Akun Instagram Ustad Hanan Attaki. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa Analisis isi atau disebut (content analysis) yang bersifat kualitatif yang terdiri dari Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek yaitu akun Instagram Ustadz Hanan Attaki. Objek penelitian saya adalah Gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah video youtube "*perbaiki shalatmu Allah perbaiki hidupmu*". Perbedaan kedua berupa analisis teori yang berbeda, yakni teori terdahulu menggunakan teori Analisis isi atau disebut (content analysis) yang menghasilkan analisis isi dalam dakwah yang berupa Jenis dan sifat penelitian, Populasi dan sampel, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan juga Analisis data. Sedangkan skripsi saya menggunakan analisis teori gorys keraf yang menghasilkan gaya bahasa dalam dakwah yang berupa gaya pilihan kata yang resmi, gaya bahasa percakapan, gaya bahasa nada suara percakapan yang mulia dan bertenaga, serta gaya bahasa struktur kalimat yang klimaks dan antiklimaks.

F. Definisi Konsep

1. Pesan Dakwah

Pesan dakwah dalam bahasa arab disebut dengan maudhu' al-da'wah. Pesan dakwah diartikan sebagai isi dakwah berupa gambar, lukisan dan lainnya. Pesan yang disampaikan oleh seorang muslim bisa dikategorikan sebagai pesan dakwah selama tidak menyimpang dari AlQur'an dan Hadits.⁴

2. Gaya bahasa Dakwah

Gaya bahasa Dakwah menurut Hasmy dalam bentuk tulisan dan lisan, meliputi peringatan, pengaruh, unsur ajakan kebaikan, dan indikator seperti taklim dan tarbiyah (pengajaran dan pendidikan), tazkir dan tanbih (peringatan dan penyegaran), targhib dan tabsyir (mengajak orang untuk berbuat kebaikan dengan menunjukkan berita tentang pahala), tarkib dan inzar (penakutan dengan menghadirkan berita tentang hukuman), qhasas dan riwayat (menampilkan kisah masa lalu), amar dan nahi (perintah dan dilarang).⁵

3. Youtube

⁴ M.tahir, Halimah, "Pesan Dakwah Dalam Chanel Youtube Menjadi Manusia" *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2020, hal 69.

⁵ Op, Cit., 22

Youtube merupakan media sosial yang berisikan Kumpulan video-vidio seperti videoclip, film pendek, video blog, video tutorial, dan masih banyak lagi. Pengguna dapat mengakses video dari unggahan sendiri atau video yang di unggah oleh berbagai pihak. Di era millennium hampir semua orang memakai youtube untuk memenuhi kebutuhan hiburan bahkan Rohani. Youtube dapat di akses berbagai kalangan, untuk memudahkan pembelajaran dan mendengarkan dakwah salah satunya.⁶

G.Kerangka Teoritis

1. Pesan dakwah

Pesan dakwah dalam bahasa arab disebut dengan maudhu' al-da'wah. Pesan dakwah diartikan sebagai isi dakwah berupa gambar, lukisan dan lainnya. Pesan yang disampaikan oleh seorang muslim bisa dikategorikan sebagai pesan dakwah selama tidak menyimpang dari AlQur'an dan Hadits.⁷

Pesan dakwah juga dikelompokkan berdasarkan temanya yang tidak jauh dari pokok-pokok ajaran Islam yaitu bidang akidah, syariah dan akhlak. Pertama, pesan dakwah dalam bidang akidah mengenai kepercayaan atau keyakinan setiap muslim tentang perkara yang wajib diimani dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kedua, dalam bidang syariah berkaitan erat dengan amal lahir (nyata) untuk taat pada semua aturan dan hukum Allah SWT. Syariah berguna untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ketiga, dalam bidang akhlak berkaitan dengan tingkah laku atau tabiat yang mempengaruhi perilaku manusia. Akhlak ini terdiri dari akhlak terhadap Allah SWT dan akhlak terhadap makhluk.⁸

Menurut H. Hafi anshari pesan (*maddah/massage*) adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang terdiri dari materi ajaran-ajaran islam yang ada di dalam kitabullah dan sunnah rosul-Nya serta pesan-pesan yang lain yang berisi ajaran islam. Sumber pesan-pesan dakwah adalah al-quran dan al-hadis serta ijtihad dan fatwa ulama.

⁶ Rahmi Fitra Ulwani Siahaan, "YOUTUBE SEBAGAI MEDIA DAKWAH" *makalah*, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Hal 11.

⁷ M.tahir, Halimah, "Pesan Dakwah Dalam Chanel Youtube Menjadi Manusia" *Skripsi*, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, 2020, hal 69.

⁸Ibid.,69

Penyampaian pesan tergantung kepada bentuk dakwah. Bagi dakwah bil lisan, pesannya adalah melalui kata dan kalimat kalimat. Sedangkan untuk dakwah bil kitabah, pesannya berbentuk karya tulis dalam bentuk buku, majalah, jurnal, bulletin dan sebagainya. Dan untuk dakwah bil-hal, pesannya berbentuk tindakan atau perilaku dan keteladanan untuk memengaruhi mad'u melakukan kebaikan.⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa jenis pesan dakwah allah terbagi menjadi dua. yaitu pertama, pesan yang dicari melalui penelitian emperis dan laboratoris. Kedua, pesan yang diberikan Tuhan lewat para nabi dan rasul. Pesan-pesan yang ditemukan lewat penelitian emperis dan penelitian yang dilakukan dalam laboratorium menjadi ilmu-ilmu sosial dan sains teknologi. Sedangkan pesan yang bersumber dari wahyu menjadi ilmu-ilmu agama Islam. Kedua sumber pesan tersebut adalah satu, yaitu Allah swt. yang diberikan kepada manusia secara integratif untuk menghindari merteka dari kesesatan.¹⁰

Menurut Endang Saifuddin Anshory dalam buku kuliah al-islam pesan dakwah dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pesan akidah; kategori ini mencaup keyakinan atau iman kepada allah, kitab-kitab Nya, rosul-rosul Nya, serta elemen-elemen lain yang mendukung penguatan keimanan seorang muslim. Pesan ini berfokus pada dasar-dasar keyakinan dan menjadikan landasan spiritual bagi umat islam,
2. Pesan syariah: mencakup aspek hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah (interaksi sosial dan transaksi ekonomi). Syariah bertujuan untuk memberikan panduan bagaimana umat islam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum-hukum allah, dan
3. Pesan akhlak: pesan yang menekankan etika dan moral dalam hubungan manusia dengan allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Pesan akhlak bertujuan untuk membentuk perilaku yang baik dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari, membantu

⁹ Kamaluddin, "PESAN DAKWAH" *jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman*, Vol. 02 No.2 Desember 2016, Hal 39.

¹⁰ Op, Cit., 41

meyebarkan nilai nilai islam melalui berbagai pendekatann yang dapat diterapkan dalam konteks modern yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan Masyarakat. ¹¹

2. Media dakwah

Salah satu media dakwah elektronik yang populer digunakan di Indonesia adalah youtube. Youtube merupakan aplikasi yang menyediakan informasi dalam bentuk video. Berbagai konten video berhasil dikemas secara menarik melalui audio dan visualnya. Melalui Youtube, penyampaian sebuah informasi atau kegiatan dakwah bisa dilakukan dengan efektif dan menjangkau lebih banyak manusia.

Channel Youtube ini tidak secara spesifik membahas isu-isu kesehatan mental atau psikologi tertentu, akan tetapi tema yang dibahas erat berkaitan dengan kehidupan manusia melalui berbagai perspektif. Tema ini tentu saja memberikan pelajaran tentang memahami kehidupan dengan mendengarkan dan melihat perspektif orang lain mengenai kondisi tertentu.

Channel Youtube dideskripsikan sebagai media alternatif yang mewadahi berbagai cerita mengenai kehidupan dengan menghadirkan banyak narasumber dari latar belakang yang beragam namun tetap pada tujuan untuk melihat cerita-cerita kehidupan manusia. Pesan Dakwah dalam M. Tahir & Halimah 68 Dari berbagai konten yang disajikan juga terdapat nilai-nilai Islam yang tersirat dalam setiap cerita yang dibagikan channel youtube ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pesan dakwah dalam channel Youtube 'Menjadi Manusia'. Fokus utama yang akan dikaji adalah konten yang berjudul "Tentang Bersyukur Melalui Berbagai di Tengah Pandemi" yang diunggah pada bulan Desember 2020. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pesan dakwah pada channel Youtube 'Menjadi Manusia'.¹²

Youtube merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengunggah video dan disebarakan kepada orang lain. Para pengguna dapat mengunggah, menonton berbagai video secara gratis. Konten video yang terdapat dalam youtube berupa video klip, film, tv, serta video buatan para pengguna youtube sendiri. Ada beberapa karakteristik youtube yang dapat membedakan dari media dakwah yang lain, meliputi:

- a. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan youtube dengan beberapa aplikasi lain yang mempunyai batasan durasi minimal waktu. Semisal instagram, snapchat, dan sebagainya.
- b. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan youtube dengan beberapa aplikasi lain

¹¹ Muhammad Hilman Zakarya, "ANALISIS ISI PESAN DAKWAH DALAM BUKU TUHAN ADA DI HATIMU KARYA HUSEIN JA'FAR AL-HADAR" *skripsi*, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Yarif Hidayatullah Jakarta 2022, Hal 28.

¹² Op,Cit.,69

yang mempunyai batasan durasi minimal waktu. Semisal instagram, snapchat, dan sebagainya.

- c. Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang membedakan youtube dengan beberapa aplikasi lain yang mempunyai batasan durasi minimal waktu. Semisal instagram, snapchat, dan sebagainya.
- d. System offline. Youtube mempunyai fitur baru bagi para pengguna untuk menonton videonya yaitu system offline. System ini memudahkan para pengguna untuk menonton videonya pada saat offline tetapi sebelumnya video tersebut harus didownload terlebih dahulu.
- e. Tersedia editor sederhana. Pada menu awal mengunggah video, pengguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Menu yang ditawarkan adalah memotong video, memfilter warna, atau menambah efek perpindahan video.

Youtube lebih menarik dan juga tidak membosankan dibandingkan dengan menonton televisi yang monoton dan berdurasi sekian menit, sehingga pengguna bebas menikmati tontonan tanpa terbatas dengan beragam konten yang disuguhkan.¹³

3. Gaya Bahasa Dakwah

Gaya bahasa Dakwah menurut Hasmy dalam skripsi safira mengatakan bentuk tulisan dan lisan, meliputi peringatan, pengaruh, unsur ajakan kebaikan, dan indicator seperti *taklim* dan *tarbiyah* (pengajaran dan pendidikan), *tazkir* dan *tanbih* (peringatan dan penyegaran), *targhib* dan *tabsyir* (mengajak orang untuk berbuat kebaikan dengan menunjukkan berita tentang pahala), *tarkib* dan *inzar* (penakutan dengan menghadirkan berita

¹³ Gyta Rastyka Dhela, "PEMANFAATAN CHANNEL YOUTUBE SEBAGAI MEDIA DAKWAH ISLAM (Studi Pada Akun Youtube Masjid Addu'a Way Halim Bandar Lampung)" *skripsi*, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, Hal 19

tentang hukuman), *qhasas* dan *riwayat* (menampilkan kisah masa lalu), *amar dannahi* (perintah dan dilarang).¹⁴

Dakwah menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan kepada suatu objek dalam dakwah (*mad'u*). Qardhawi menjelaskan ada tiga hal yaitu: iman, akhlak, dan ilmu. Salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seorang dai adalah bahasa dan sastra. Ilmu bahasa dimaksudkan untuk dapat bertutur dengan baik dan benar, sedangkan ilmu sastra dimaksudkan untuk dapat membuat ungkapan-ungkapan yang menarik. Hal ini adalah integritas, yang tujuannya agar *mad'u* paham terhadap pesan dai dan mau untuk mendengar atau membaca pesan Dakwahnya.¹⁵

Bahasa dakwah Islam bertujuan untuk mempengaruhi dan mentransformasikan sikap dan perilaku batin pendengar (*audiens*) menuju tatanan ketakwaannya pribadi dan sosial. Dakwah dengan pesan agama dan sosial juga merupakan ajakan untuk kesadaran bahwa mereka selalu memiliki komitmen (*istiqomah*) di jalan yang lurus. Kegiatan keagamaan yang secara langsung membantu mensosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia pada umumnya adalah kegiatan dakwah.¹⁶

Dakwah menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan kepada suatu objek dalam dakwah (*mad'u*). Qardhawi menjelaskan ada tiga hal yaitu: iman, akhlak, dan ilmu. Salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seorang dai adalah bahasa dan sastra. Ilmu bahasa dimaksudkan untuk dapat bertutur dengan baik dan benar, sedangkan ilmu sastra dimaksudkan untuk dapat membuat ungkapan-ungkapan yang menarik. Hal ini adalah integritas, yang tujuannya agar *mad'u* paham terhadap pesan dai dan mau untuk mendengar atau membaca pesan Dakwahnya.¹⁷

Ada tiga prinsip yang harus diikuti dalam setiap gaya bahasa, yaitu:

1. Kejujuran, yaitu menggunakan bahasa berdasar aturan yang benar, terarah, dan tidak berbelit-belit.
2. Sopan santun, yaitu menghormati dan menghargai pendengar dengan menggunakan bahasa yang jelas

¹⁴Safira Asri Barlianti, "GAYA BAHASA DAKWAH PADA AKUN YOUTUBE USTADZ HANAN ATTACKI" *skripsi*, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, Hal 22.

¹⁵Ibid.,22

¹⁶ Ibid.,22

¹⁷ Ibid.,22

dan singkat. Bahasa yang tidak jelas, apalagi bertele-tele dapat menyiksa pendengar.

3. Menarik, yaitu memiliki daya tarik bagi pendengar, antara lain ditandai dengan bahasa yang variatif, imajinatif, penuh vitalitas, dan humor yang sehat.¹⁸

4. Teori Gors Keraf

Menurut Gors Keraf, gaya Bahasa atau “style” dalam penulisan maupun komunikasi lisan adalah cara khusus seseorang dalam menyampaikan pikiran dan gagasan yang mencerminkan kepribadian dan jiwa penulis atau pembicara.¹⁹ Gaya Bahasa memberikan ciri khas dalam penyampaian ide, yang diharapkan mampu mempengaruhi audiens secara efektif. Keraf membagi gaya Bahasa menjadi beberapa jenis utama berdasarkan pilihan kata, nada, struktur kalimat, dan makna yang berfungsi memperkaya cara komunikasi dan meningkatkan daya tarik pesan yang disampaikan.²⁰

1) Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata

a. Gaya bahasa resmi

gaya Bahasa resmi adalah gaya yang disampaikan dengan struktur Bahasa yang lengkap, di mana semua aspek linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik terpenuhi secara menyeluruh. Gaya ini umum digunakan dalam konteks-konteks formal, seperti pidato kenegaraan, khutbah, editorial, dan berita resmi. Ciri-ciri utama dari gaya

¹⁸ Amanda Putri Nadzario, “Gaya Bahasa Dakwah Gus Miftah dalam Video Youtube” *skripsi*, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, Hal 13.

¹⁹ Lutfi, Mustafa, and Abdul Halim Fathani. *Hitam putih pendidikan: menyingkap realitas, merajut solusi*. Universitas Brawijaya Press, 2013 Hal, 41

²⁰ Fadillah, M. Ibnu Refqi, Ridwan Aang, and Yuyun Yuningsih. "Retorika Gus Miftah Dalam Dakwah Pada Media Sosial Youtube." *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 8.1 (2023): 25-44.

Bahasa resmi meliputi penggunaan bahasa baku, penerapan ejaan secara penuh, serta nada bicara yang cenderung netral dan datar.

b. Gaya bahasa tak resmi

Gaya bahasa tak resmi secara umum diterapkan dalam situasi yang tidak formal atau semi-formal, sehingga Bahasa yang digunakan lebih fleksible dan tidak kaku. Ciri khas dari gaya ini adalah pilihan kata yang sederhana, suasana yang santai, serta struktur kalimat yang singkat.²¹

c. Gaya bahasa percakapan

Gaya Bahasa percakapan menggunakan kata-kata yang lebih akrab dan populer, mencerminkan bahasa sehari-hari. Namun, gaya ini tetap harus mengikuti pola morfologis dan sintaksis yang konsisten dalam menyusun percakapan. Keraf menggambarkan gaya Bahasa ini seperti “pakaian sport” dalam komunikasi, karenameskipun tetap lengkap dan sesuai dengan konteks, gay aini lebih longgar dibandingkan Bahasa formal. Gaya percakapan juga dicirikan oleh penggunaan Bahasa yang tidak baku, sering memuat istilah asing, kalimat singkat, banyak kata seru, dan struktur kalimat langsung.²²

2) Gaya Bahasa Berdasarkan Nada

Gaya bahasa berdasarkan nada bergantung pada kesan atau sugesti yang disampaikan melalui rangkaian kata dalam sebuah teks atau percakapan. Sugesti ini menjadi lebih kuat ketika didukung oleh intonasi pembicara. Nada Bahasa mencakup setiap bunyi yang dihasilkan oleh da’I saat menyampaikan pesan kepada mad’u.²³ Gaya bahasa berdasarkan nada terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Gaya sederhana

²¹ Ibid.,22

²² Op, Cit., 24

²³ Fika Khairotun Nisak, “Gaya Bahasa Ceramah Ustadz Zahro Wardi” *skripsi*, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022, Hal 24.

Gaya sederhana sering kali diterapkan untuk memberi instruksi, mengajar, atau situasi serupa. Pengguna gaya ini perlu memiliki keahlian dan pemahaman yang baik. Gaya sederhana sangat sesuai untuk menyampaikan fakta atau bukti dengan jelas dan langsung.

b. Gaya mulia dan bertenaga

Penyampaian yang penuh semangat dan energi, dengan gaya yang mulia dan berwibawa, sering digunakan untuk menggerakkan orang atau sesuatu. Ini tidak berarti penyampaian dilakukan dengan emosi yang berlebihan, melainkan melalui penggunaan nada yang penuh keagungan dan kemuliaan. Nada seperti ini mampu menyentuh perasaan pendengar, memberikan dorongan secara halus namun penuh keyakinan, sehingga pendengar termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Gaya menengah

Gaya menengah menggunakan Bahasa yang bertujuan menimbulkan suasana hati yang tenang dan damai. Gaya ini digunakan untuk menciptakan kedamaian, dengan nada yang lembut, penuh kasih sayang, dan humor yang sehat.

4) Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat

Struktur kalimat dapat menjadi dasar dalam menciptakan gaya Bahasa. Dalam hal ini, struktur kalimat merujuk pada penempatan unsur kalimat yang ingin diberi penekanan dalam kalimat tersebut.²⁴ Gaya Bahasa berdasarkan struktur kalimat, meliputi:

a. Klimaks

Gaya Bahasa klimaks, atau gradasi menggunakan rangkaian gagasan yang disusun secara bertahap dengan intensitas yang semakin meningkat atau semakin kuat.

b. Anti klimaks

Paragraf dengan gaya antiklimaks ditandai dengan urutan pemikiran yang dimulai dari yang tinggi dan berakhir dengan yang lebih rendah. Dalam gaya Bahasa antiklimaks, gagasan disusun dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Penggunaan

²⁴ Setiawati, Ambarul Mahasiswa, et al. "Analisis gaya bahasa dalam lirik lagu "Bertaut" Nadin Amizah: Kajian stilistika." *Jurnal Penelitian Humaniora* 26.1 (2021), Hal 26.

antiklimaks kurang efektif karena gagasan utama diletakkan di awal, sehingga pendengar cenderung kurang fokus pada bagian-bagian selanjutnya dalam kalimat yang disampaikan.

c.Paralelisme

Paralelisme merupakan suatu gaya Bahasa yang menciptakan kesejajaran dalam penggunaan kata-kata atau frasa yang memiliki fungsi sama, serta mengikuti pola gramatikal serupa, yang menjadikan kalimat seimbang. Paralelisme dapat dipahami sebagai gaya Bahasa yang mengulangi elemen dengan susunan teratur kebawah, menjadikan gaya Bahasa ini berbeda dengan repetisi mengulangi kata atau frasa secara horizontal.

d.Antithesis

Gaya Bahasa yang mencangkup ide-ide bertentangan menggunakan kata-kata atau kelompok kata berlawanan. Seperti pasangan kata, kaya-miskin, tua-muda, dan besar-kecil.

5)Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna

Gaya Bahasa ini berkaitan dengan makna dari kata-kata yang digunakan. Gaya ini mencangkup kalimat yang tetap menggunakan makna literal atau makna kiasan.²⁵ Terdapat dua jenis gaya bahasa dalam kategori ini, yaitu gaya Bahasa retorik dan kiasan.

a.Gaya Bahasa retorik

1) Aliterasi

Aliterasi merupakan gaya Bahasa yang ditandai dengan pengulangan konsonan yang sama. Gaya ini sering diterapkan dalam puisi atau prosa untuk memberikan penekanan pada makna.

2) Asonansi

²⁵ Setiawati, Ambarul Mahasiswa, et al. "Analisis gaya bahasa dalam lirik lagu "Bertaut" Nadin Amizah: Kajian stilistika." *Jurnal Penelitian Humaniora* 26.1 (2021), Hal 26.

Asonansi merupakan gaya Bahasa yang ditandai dengan pengulangan bunyi vocal yang sama. Gaya ini sering digunakan dalam puisi atau prosa untuk memberikan penekanan pada makna.

3) Anastrof

Anastrof sering dikenal dengan inversi, merupakan gaya Bahasa retorik diperoleh melalui pembalikan urutan kata yang umum dalam sebuah kalimat.

4) Apofasis

Apofasis dikenal sebagai preterisio, merupakan gaya Bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menekankan suatu hal dengan seolah-olah menyangkal. Dalam gaya ini, penulis berpura-pura mengabaikan atau tidak membahas suatu isu, justru menonjolkan isu tersebut.

5) Apostrof

Pengalihan amanat dari hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir.

6) Asindenton

Asindenton merupakan gaya Bahasa yang ditandai dengan penggunaan kata, frasa, atau klausa setara tanpa menghubungkan dengan kata sambung. Dalam bentuk ini, elemen-elemen tersebut hanya dipisahkan oleh tanda baca koma.

7) Polisindenton

Polisindenton merupakan kebalikan dari asindenton. Beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata sambung.

8) Kiasmus

Kiasmus merupakan gaya Bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frasa, maupun klausa, yang memiliki sifat berimbang dan saling bertentangan. Namun, susunan frasa atau klausa tersebut terbalik jika dibandingkan dengan bagian yang lain.

9) Ellipsis

Merupakan gaya Bahasa yang ditandai dengan penghilangan suatu unsur kalimat yang dengan mudah diisi atau ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar, sehingga struktur gramatikal kalimat tetap mengikuti pola yang berlaku.

10) Eufemisme

Semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus.

11) Litotes

Merupakan jenis gaya Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan maksud merendahkan diri. Dalam hal ini, suatu keadaan dinyatakan lebih rendah daripada kenyataan yang benar.

12) Hysteron Proteron

Gaya Bahasa yang merupakan balikan dari sesuatu yang logis dan wajar.

13) Pleonasme dan Tautologi

menggunakan gaya Bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri, Dimana suatu hal dinyatakan lebih rendah daripada keadaan yang sebenarnya.

14) Periphrasis

Hampir sama dengan pleonasme, tetapi memiliki perbedaan yaitu terletak pada kata-kata yang berlebihan, bisa digantikan dengan satu kata saja.

15) Prolepsis

Menggunakan kata-kata dahulu sebelum peristiwa terjadi.

16) Eroteris

Digunakan untuk mencapai dampak yang mendalam serta memberikan penekanan yang tepat.

17) Silepsis dan Zeug

Merupakan gaya Bahasa Dimana seseorang menggunakan dua kontruksi yang terhubung dengan mengaitkan satu kata dengan dua kata lain yang di mana hanya salah satu dari kata tersebut memiliki hubungan dengan kata pertama.

18) Koreksio

Gaya Bahasa yang semula-mula menegaskan sesuatu, tetapi kemudian diperbaiki.

19) Hiperbola

Memperbesar pernyataan.

20) Paradox

Pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada.

21) Oksimoron

Menggabungkan kata-kata untuk mencapai efek yang bertentangan.

b. Gaya Bahasa Kiasan

Gaya Bahasa kiasan terbentuk melalui perbandingan atau persamaan antara dua hal. Satu hal dibandingkan dengan hal lain untuk menemukan ciri-ciri yang serupa. Hasil perbandingan ini melahirkan berbagai bentuk gaya Bahasa kiasan.²⁶ Seperti diuraikan di bawah ini:

1) Persamaan atau simile

Perbandingan yang bersifat eksplisit. Ekplisit berarti langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain.

2) Metafora

Membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat.

²⁶ Fika Khairotun Nisak, "Gaya Bahasa Ceramah Ustadz Zahro Wardi" *skripsi*, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022, Hal 24.

3) Alegori

Cerita singkat yang mengandung kiasan.

4) Personifikasi

Menggambarkan benda mati seolah bernyawa.

5) Alusi

Mensugestikan kesamaan antara orang, tempat dan peristiwa

6) Eponim

Namanya sering dihubungkan dengan sifat tertentu

7) Epitet

Sifat atau ciri yang khusus dari seseorang.

8) Sinekdoke

Menggunakan sebagian sesuatu untuk menyatakan keseluruhan.

9) Metonimia

Menggunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal, karena mempunyai pertalian yang dekat.

10) Antonomasia

Menggantikan nama diri, gelar atau jabatan.

11) Hipalase

Digunakan untuk menerangkan sebuah kata yang lain.

12) Ironi

Mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian didalam kata

Gaya Bahasa Dakwah Dalam
Akun Youtube Ustadzah
Adi hidayat
"Perbaiki Shalatmu Allah
Perbaiki Hidupmu"

Objek Penelitian:
Youtube Ustadzah
Adi hidayat
"Perbaiki Shalatmu Allah Perbaiki
Hidupmu"

Analisis Teori Gorys Keraf:
Pilihan kata
Gaya bahasa nada suara
Gaya bahasa berdasarkan struktur
kalimat percakapan

Hasil Penelitian:
Gaya Bahasa klimaks
Gaya Bahasa antiklimaks

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan data yang relevan dalam hal istilah daripada serangkaian angka. dan metode pencarian deskriptif yang menggambarkan setiap variabel satu per satu.

Banyak definisi yang mengusulkan konsep penelitian kualitatif, pertama, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai mekanisme penelitian yang membentuk data deskriptif dalam bentuk teks atau ucapan dari orang-orang dan sikap yang diamati, konsisten dengan penggunaan yang diidentifikasi oleh Krik dan Miller. bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi khas dalam ilmuilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam bidang maupun dalam terminologi.²⁷

2. Objek Penelitian

Berdasarkan judul “Gaya Bahasa Dakwah Pada Akun Youtube Ustadzh Adi Hidayat” maka yang menjadi objek pada penelitian ini adalah gaya bahasa dakwah dalam video di akun youtube Ustadzh Adi Hidayat atas gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, nada dan struktur kalimat.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

²⁷ Safira Asri Barlianti, “GAYA BAHASA DAKWAH PADA AKUN YOUTUBE USTADZ HANAN ATTACKI” *skripsi*, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, Hal 36.

²⁸ *Ibid.*, 36

Jenis data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian ini adalah data deskriptif. Data utama yang dikumpulkan adalah konten Youtube Ustadzah Halimah Alaydrus yang dakwahnya mengambil sasaran penonton semua kalangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau pelengkap. Dalam penelitian ini, data berupa buku, jurnal, internet serta sumber lain yang dapat digunakan sebagai data pendukung.²⁹

4. Tahap-tahap Penelitian

Pada hal ini dilakukan beberapa langkah agar penelitian ini lebih sistematis serta optimal. Berikut langkah-langkah penelitian, antara lain:

pada hal ini dilakukan beberapa tahapan supaya penelitian ini bisa lebih sistematis serta pula optimal. Berikut tahapan-tahapan penelitian, diantaranya:

1. Mencari Tema

Langkah pertama adalah menemukan topik yang akan dijadikan sebagai makalah penelitian dan peneliti mengidentifikasi tema gaya kebahasaan Ustadzah Halimah Alaydrus sebagai subjek penelitian. Peneliti lebih cenderung mengamati data berupa video ceramah pada konten Youtube Ustadzah Halimah Alaydrus.

2. Merumuskan masalah

Pada hal ini, peneliti Tentukan beberapa pilihan untuk perumusan masalah. Peneliti membentuk gaya bahasa Ustadzah Halimah Alaydrus di akun Youtube Kak Zaf. Hal ini dilakukan agar masalah dapat dielaborasi pada tema yang dipilih.

3. Merumuskan Manfaat

²⁹ Op, Cit., 37

Merumuskan manfaat dalam penelitian merupakan bagian penting dalam mempengaruhi proses penelitian. Disini peneliti ingin mengetahui gaya bahasa Ustadzah Halimah Alaydrus pada konten akun Youtube Kak Zaf.

4. Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian ialah bagaimana peneliti mendapatkan data yang diinginkan dalam suatu penelitian. Metode yang dipilih oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif.

5. Melakukan Analisis Data

Pada tahap ini, pemahaman peneliti terhadap data merupakan faktor reliabilitas dan validitas yang diperoleh dari data tersebut. Teknik yang dipilih peneliti adalah teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman

6. Menarik kesimpulan

Kesimpulan ialah bahwa jawaban berasal dari tujuan mempelajari konsep atau teori yang berbeda, sehingga peneliti harus menghindari yang empiris. Gaya bahasa yang digunakan Ustadzah Halimah Alaydrus pada konten akun Youtube.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai kualitatif deskriptif adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yaitu “to see” dan “to memperhatikan” Ini memberikan perhatian yang cermat pada fenomena yang ada dan meneliti hubungan antara aspek-aspek fenomena ini. Peneliti terlibat langsung dengan teknik ini, termasuk menonton atau mendengarkan video ceramah Ustadzah Halimah Alaydrus, mengamati dan mempelajari

³⁰ Safira Asri Barlianti, “GAYA BAHASA DAKWAH PADA AKUN YOUTUBE USTADZ HANAN ATTACKI” *skripsi*, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, Hal 38.

data penelitian, terkhusus pidato Ustadzah Halimah Alaydrus, meliputi pemilihan kata, nada dan struktur kalimat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data baik melalui streaming atau dengan mengekstraksi data dari catatan. Dokumen dapat berisi berbagai jenis dokumen tergantung kebutuhan masing-masing pihak. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang gaya bahasa Ustadzah Halimah Alaydrus. Dokumenter yang digunakan dalam penelitian ini adalah video konten di akun Youtube Kak Zaf.³¹

6. Teknik Validasi Data

1. Meningkatkan ketekunan

Tujuannya ialah untuk mengamati lebih dekat dan lebih konsisten. Dengan metode ini, keandalan data dan urutan kejadian dicatat secara mutlak dan sistematis. Meningkatkan ketekunan seperti memeriksa dokumen kerja untuk melihat apakah ada masalah atau masalah. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memeriksa ulang bahwa data tidak benar. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data secara akurat dan sistematis.

2. Triangulasi

Dalam pengujian realibilitas, triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Dengan menggunakan metode ini, triangulasi meliputi triangulasi asal, triangulasi perolehan, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber. Persetujuan (uji keanggotaan) diperlukan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan data dari berbagai sumber dan akhirnya menerima kesimpulan. Metode triangulasi teknis dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Triangulasi momen berkaitan dengan efisiensi waktu. Mengumpulkan data Anda

³¹ Op, Cit., 39

menggunakan teknik wawancara di pagi hari, masih segar dan bebas masalah, akan memberi Anda data yang andal, menjadikannya lebih kredibel.³²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data analisis adalah proses sistematis memeriksa dan mensintesis data seperti observasi dan dokumenter. Menurut sumber lain, analisis data melibatkan kontinum fenomena dan memperoleh deskripsi lengkap dari proses. Juga dapat digunakan untuk menganalisis makna gosip, data, dan jalannya fenomena sosial. Memeriksa dan mensintesis data dari observasi dan dokumenter yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis video konten dakwah Ustadzah Halimah Alaydrus. Teknik yang digunakan yaitu miles and huberman dengan cara :

1. Mereduksi data

Jadi dari sekian banyak video pada akun youtube Ustadzah Halimah Alaydrus dipilih yang sesuai dengan penelitian ini dengan menghasilkan 1 video yang di transkrip.

2. Penyajian data

Dari 10 video yang dipilih lalu di transkrip semua, dan dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, (2) gaya bahasa berdasarkan nada suara, dan (3) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. dikelompokkan secara naratif dan dengan menggunakan tabel agar lebih dimengerti.

3. Menarik kesimpulan

Setelah dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah secara naratif dan tabel lalu, dan dapat ditarik kesimpulan.³³

4) Sistematika Pembahasan

³² Safira Asri Barlianti, "GAYA BAHASA DAKWAH PADA AKUN YOUTUBE USTADZ HANAN ATTACKI" *skripsi*, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, Hal 40.

³³ Loc, Cit., 41

Untuk memudahkan pembahasan dan menganalisis mengenai penelitian ini, maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang berisikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi 8 sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berisi pembahasan tentang artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, teori, opini, ide ataupun gagasan yang berkaitan dengan gejala dakwah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam melakukan penelitian, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan menjadi 3 bagian yaitu, gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian (analisis data)

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian.

1) Jadwal Penelitian

URAIAN	September	Oktober	November	Desember
KEGIATAN	MINGGU KE-			

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■												
Pengumpulan Data						■	■	■									
Analisis Data									■	■	■	■					
Penulisan Skripsi													■	■	■	■	

DAFTAR PUSTAKA

Birgante, Chatrine S. , Wismanto, A. & Warkito, Petrus J. (2024). Pemanfaatan YouTube Sebagai Media Pembelajaran Efektif Materi Berita Bagi Peserta Didik

Siahaan, Rahmi Fitra U. YOUTUBE SEBAGAI MEDIA DAKWAH. *makalah*. Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Zakarya, Muhammad H. (2022). ANALISIS ISI PESAN DAKWAH DALAM BUKU TUHAN ADA DI HATIMU KARYA HUSEIN JA'FAR AL-HADAR. *Skripsi*. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Yarif Hidayatullah Jakarta

Ghoni Abdul, M. F. (2018). PENGGUNAAN YOUTUBE SEBAGAI MEDIA DAKWAH (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang). *Skripsi*. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Dhela, Gyta R. (2020). PEMANFAATAN CHANNEL YOUTUBE SEBAGAI MEDIA DAKWAH ISLAM (Studi Pada Akun Youtube Masjid Addu'a Way Halim Bandar Lampung). *Skripsi*. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nadzario, Amanda P. (2019). Gaya Bahasa Dakwah Gus Miftah dalam Video Youtube. *Skripsi*. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Meitridwiasiti. (2022) Anak Agung Ayu. Penggunaan Gaya Bahasa dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya* 9.2

Arrifah, Fazarrina Z. (2022). GAYA BAHASA DAKWAH HABIB HUSEIN JA'FAR DALAM VIDEO YOUTUBE "palestina & israel bukan konflik agama". *Skripsi*. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Lutfi, Mustafa & Fathani, Abdul H. (2013). *Hitam putih pendidikan: menyingkap realitas, merajut solusi*. Universitas Brawijaya Press

Fadillah, Refqi, M. I., Aang, R. & Yuningsih, Y. (2023). Retorika Gus Miftah Dalam Dakwah Pada Media Sosial Youtube. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*

Prasetyo, Nur, D. Suharto, V. T. & Meikayanti, Ermi A. (2018) Analisis diksi dan gaya bahasa pada baliho kampanye pemilu di Kabupaten Magetan tahun 2018. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia* 6.1

Setiawati, Mahasiswa, A. et al. (2021). Analisis gaya bahasa dalam lirik lagu “Bertaut” Nadin Amizah: Kajian stilistika. *Jurnal Penelitian Humaniora* 26.1

Nisak, Fika K. (2022). Gaya Bahasa Ceramah Ustadz Zahro Wardi. *Skripsi*. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Barlianti, Safira A. (2021). GAYA BAHASA DAKWAH PADA AKUN YOUTUBE USTADZ HANAN ATTAKI” *skripsi*, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya